

**GASTRONOM (OSHXONA TURIZMI) TURIZMIDA ISHLATILADIGAN
AYRIM ATAMALARNING – O`ZBEKCHA - FRANSUZCHA
TARJIMADAGI SEMANTIK XUSUSIYATLARI**

HAMZAYEV H.R

Qarshi davlat universiteti, Fransuz tili va adabiyoti kafedrasida o`qituvchisi

Annotasiya

Gastronomik turizm, yoki oshxona turizmi, [turizmning](#) asosiy turlaridan biri bo`lib, asosiy maqsadi, sayyohlarning ma`lum bir mamlakatga, sayohat qilishi asnosida, o`sha davlatning milliy oshxonasi va ovqatlanish madaniyati bilan ham, yaqindan tanishishidir. Gastronomik turizmda sayyoh, birinchi navbatda, madaniyatning ajralmas qismi hisoblangan, milliy va an`anaviy taomlarni, tayyorlash jarayoni, dasturxonga tortish usullari, ovqatlanish tartibi va pozitsiyalarini, ko`rish va bilish barobarida, sayohat qilayotgan davlatining, tarixini, iqtisodiyotini, davlat siyosati hamda mahalliy aholining e`tiqodlarini o`rganadi.

Kalit so`zlar: *gastronomik, turizm, sayyoh, taom, milliy, pishirish, restoran, yo`riqnoma, atama, tarjima.*

Annotation

Gastronomic tourism, or cuisine tourism, is one of the main types of tourism, the main purpose of which is to acquaint tourists with the national cuisine and food culture of the country while traveling to a particular country. The gastronomic tourist is primarily an integral part of the culture, studying the national and traditional cuisine, cooking process, eating habits, and positions, as well as seeing and knowing, the country, history, economy, public policy and beliefs of the locals.

Keywords: *gastronomic, tourism, tourist, food, national, cooking, restaurant, guide, term, translation.*

Аннотация

Гастрономический туризм, или кухонный туризм, является одним из основных видов туризма, основной целью которого является ознакомление туристов с национальной кухней и культурой питания страны во время путешествия в ту или иную страну. Гастрономический турист – это прежде всего неотъемлемая часть культуры, изучающая национальную и традиционную кухню, процесс приготовления пищи, привычки и позиции в еде, а также видящая и знающая страну, историю, экономику, государственную политику и верования местных жителей.

Ключевые слова: гастрономический, туризм, турист, национальная, еда, кулинария, ресторан, гид, термин, перевод.

Gastronomik turizm - bu mamlakatning uning ta'm va didga bo'lgan afzalliklari, an'analari orqali tushunish va his qilish, shuningdek, ovqatlanish madaniyati bilan tanishish imkoniyatidir. Turizmning bu turi o'z sayohatiga yangi, g'ayrioddiy narsalarni olib kelmoqchi bo'lgan, iste'mol qilayotgan taomlari orqali mamlakat va xalq madaniyatini ko'rish va his qilishni istagan turistlar uchun mos keladi. (1:2)

Gastronomik turizm – tashrif buyuruvchi uchun noyob taom yoki mahsulotni tatib ko'rish maqsadida mahalliy oshxonaning o'ziga xos xususiyatlari, pazandalik an'analari bilan tanishish maqsadida mamlakatlar va qit'alar bo'ylab sayohatdir. Biroq, xizmat sifatida gastronomiya sayohati shunchaki sayohat emas, chunki u an'anaviy mahalliy taomlarni tatib ko'rish uchun puxta o'ylangan tadbirlar majmuidir. Shuningdek, dunyoning boshqa hech bir joyida uchramaydigan alohida ingredientlardan iborat ta'mlar jamlamasidir. (2:7)

Mari del Piarning ta'kidlashicha ko'pgina sayyohlar uchun oziq-ovqat va ichimliklarni ta'tib ko'rish yangi yo'nalishlarga tashrif buyurishning asosiy sabablaridan biridir. Mamlakatning gastronomiyasi uning madaniyatining ko'rinishidir, mahalliy oziq-ovqat bozorlari mintaqaning madaniy va turizm

tajribasining muhim elementlari sifatida tan olinadi, uning mahalliy o'ziga xosligini u yerda sotiladigan mahsulotlardan bilish mumkin. Shunday qilib, mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqarish va turizm o'rtasidagi bog'liqlik turizm sektorida tobora ko'proq e'tirof etilmoqda va bu esa mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. (3:3)

Turizmدا pazandachilik turizmi kabi sohasi keng tarqalmoqda, uning maqsadi turli xalqlarning oshxonalarini bilan tanishishdir. Shu bilan birga ularga pishirish yoki iste'mol qilish ham qiziqish uyg'otadi. Bularning barchasi oziq-ovqat nafaqat biologik ehtiyojlarni qondirish usuli, balki madaniy hodisa sifatida ham ko'rib chiqilishidan dalolat beradi. Gastronom sohasida taomlarning obro'- e'tibori, mavjudligi haqidagi ma'lum me'yorlar, g'oyalari va ko'pchilik tomonidan tan olingan amaliyotlar mavjud. Biroq, bu me'yor va g'oyalarni shakllantirish va tarjima qilish usullari hali o'rganilmagan.

Ovqatlanishga oid kitoblar hamda restoran qo'llanmalari gastronomik turizmدا biznes yuritishning usuli bu adabiyotlarni reklama qilish va sotishdir. Bu yangi mahsulot yaratadi va bular ko'p hollarda mintaqaning xalqaro madaniy doirada tanilishiga xizmat qiladi. Restoran yo'riqnomalari, shuningdek, oshxona kitoblari (odatiy taomlarni tayyorlashda) milliy taomlarni tanitishning eng samarali yo'li hisoblanadi.

Har bir millat va elatning o'ziga xos urf-odatlarini hamda shu urf-odatlariga mos milliy taomlari mavjud. Milliy taomlar ma'lum millatga mansub ravishda nomlanadi. Biroq taomlar borasida shunday atamalar mavjudki, ularni boshqa tilga tarjima qilishning imkoni yo'q. Demak biz o'lkamizga tashrif buyurayotgan fransuz sayyohlariga o'zimizning milliy taomlarimizni qay yo'sinda tushuntirib berishimiz bizning tarjima mahoratimizga bog'liq. Ushbu holatda biz atamalarning leksik xususiyatlariga e'tibor qaratishimiz maqsadga muvofiq.

O'zbek urf-odatiga ko'ra ovqatlanish doim dasturxon atrofida bo'ladi. Fransuzlar esa stol atrofida ovqatlanishadi. Demak ularda dasturxon tushunchasi mavjud emas. Masalan : « *Qani dasturxonga marhamat* », yoki « *dasturxon*

atofida » kabi jumlarlarni tarjima qilishda fransuzlarning odatiga binoan *stol* yoki *stol atofida* deb tarjima qilish kerak. Yoki *dasturxon ustida* jumlasini fransuz tiliga *à table (stolda)* deb tarjima qilinadi.

O'zbek milliy taomlari dunyoga mashhur. Jumladan *palov (osh)*, fransuz tilida ham *plov* bu qo'y go'shti va sabzi bilan qovurilgan guruch hisoblanadi. Birgina O'zbekistonda uning yuz xil retsepti mavjud. No'xat palov, mayiz palov, behi palov, sarimsoqli palov kabi turlari mavjud. Har joyda uning pishirilishi har xil. Masalan Buxoroda guruch yog'da qovurilmaydi, qaynatiladi. Biz har kuni bozorlar oshxonalarida (faqat tushda) palovni ko'ramiz, oilalarda esa payshanba va har bir maxsus bayramlarda, marosimlarda, to'y, hayit bayrmalarida pishiriladi. Dasturxonga katta idishlarda keltiriladi va odamlar qoshiqda yoki qo'lda yeyishni afzal ko'radiganlari ham bor.

O'zbekistonning yana bir asosiy taomi – cho'g'da pishgan go'sht (*shashlik*) yoki *kabob* ham deyiladi. Fransuz tilida esa *brochettes* (sixda tortilgan go'sht) deb tarjima qilinadi. Endi asilda *chochlik* - forscha kabob degan so'zdan olingan. Odatda go'sht va yog'ning har xil bo'laklaridan iborat bo'ladi. Bunda qo'y go'shti, eng keng tarqalgan, mol go'shti, qo'zichoq yoki tovuq go'shtlari sixda tortiladi. *Shashlik* qo'y jigaridan yoki qo'yning dumi yog'idan (dolma) tayyorlanishi mumkin. *Shashlik*larni faqat erkaklar pishiradi. Ular doimo sirka ichida xom piyoz, ba'zan esa ma'lum miqdorda arpabodiyon urug'i ham qo'shiladi.

Undan tashqari ayrim hududlarda *bechbarmaq* nomli taom mavjud. Fransuz tilida so'zma-so'z tarjima qilsak *cinq doigts (besh barmoq)* ammo bu taomning barmoqqa umuman aloqasi yo'q. Qozoq ko'chmanchilarining (shuningdek, qirg'izlarning) o'ziga xos qaynatilgan qo'y yoki mol go'shti va jigar bo'laklaridan tayyorlangan, kartoshka, piyoz va makaron aralashmasidan tashkil topgan.

Chuchvara. Fransuz tilida *petit raviolis* deb tarjima qilinadi. Xamirdan tayyorlanadigan va xamir maxsus shakllarda kesilib, ichi go'sht piyoz aralashmasi bilan to'ldiriladigan mahsulot.

Kalla poycha. Vegetarianlar uchun tavsiya etilmaydigan, ammo Markaziy Osiyoda juda mashhur taom hisoblanadi. Qo'yning boshi va oyoqlari yurak, o'pka va buyraklar bilan tayyorlanadi va katta laganga solib tortiladi.

Xonim fransuz tiliga *ravioli* deb tarjima qilamiz. Qovoq, go'sht, maydalangan piyoz va turli ziravorlar bilan to'ldirilgan kichik, shuningdek, turli shakllarda ham bezatishi mumkin. Juda mazali va ta'mi juda yoqimli. O'zbek restoranlarida buyurtma bilan pishiriladigan taom hisoblanadi.

Lagman. Fransuz tilida *spaghettis* ammo o'zbek taomidan keskin farq qiladi. *Lag'mon* - bu turli xil usullarda pishirilishi mumkin bo'lgan qalin makaron: qovurilgan yoki sabzavot va bir necha bo'lak go'sht aralashmasi bilan qaynatiladi.

Manti (Manty) fransuzchada *raviolis*. Yana bir uyg'urlarning o'ziga xos taomi. Bu bug'da pishirilgan va qo'y va piyoz bilan to'ldirilgan katta bo'lakdan iborat xamirli taom.

Somsa, fransuzcha yozilishi *samousa*. Go'sht va piyoz bilan to'ldirilgan rulonchalar, gohida dumaloq, ba'zan, qovurilgan yoki tandirda pishiriladi .

Tuxum barak. Fransuz tiliga *crêpe* deb tarjima qilinadi ammo fransuzlarning quymog'idan farq qiladigan o'ziga xos tuxumli quymoq.

bilan yakun topamiz. Bu ta'sirni muvozanatlash uchun tuzlangan piyozni talab qiling.

Sumalak – bu bahorda pishiriladigan o'ziga xos taom bo'lib so'z tom ma'noda “son-sanoqsiz farishtalar” degan ma'noni anglatadi. Fransuz tiliga *quarante anges* deb tarjima qilinadi. Bu taomning tarixi Payg'ambar alayhissalomning kuyovlari Alining ochlikda qolgan, egizak o'g'illari Hasan va Husayn uchun onasi Fotima ovqat so'rab iltimos qilgan paytlari bo'ladi. Payg'ambarning qizlari Allohdan ularga ovqat berishini yoki ularga sabr berishini so'raydi va u yog' va unni birgalikda qozonda qizdira boshlaydi va bu mahsulotlar *sumalak* tayyorlash uchun yetarli bo'ladi. Xudo, bunga javoban, "osmondan o't" qo'yishni farishtaga buyuradi. Unni idishga yopishib qolishiga yo'l qo'ymasligi uchun unga yetti dona tosh qo'shadi. Fotimaga birinchi qush sayraguncha aylanib uni qo'zg'ab turishini aytadi. Aylanish

shunchalik uzoq davom etadiki, Fotima oxir-oqibat uxlab qoladi va Xudo uning o'rniga farishtalarni osmondan yuboradi. Fotima tong chog'ida uyg'onganida, kapkirlar bilan aralashmani qo'zg'ayotgan son-sanoqsiz farishtalarni ko'radi. Birinchi tong qushi sayray boshlaydi va farishtalar osmonga qaytishadi. Fotima Alini chaqiradi va u taomni uch marta tatib ko'radi. Kim shunday qilsa, uning barcha kasalliklaridan shifo topishini aytadi. (4:3)

Shunday qilib o'zbek tilidagi ayrim gastronom turizimiga xos atamalarning tarjima jarayoni bir muncha murakkablikni keltirib chiqaradi ya'ni ulani so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi hamda ularni faqat ma'nolariga yondashibgina tarjima qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Гастрономический туризм как перспективное направление развития туристской деятельности в Санкт – Петербурге. Автореферат, Аганиной Анастасии Александровны. 2016. (15 страница)
2. Проблемы и перспективы развития гастрономического Туризма в России . Автореферат, Шестакова 2018. (76 страница)
3. Stratégies de promotion gastronomique associées au tourisme dans des zones géographiquement marginalisées. Analyse comparative entre la Catalogne et l'Écosse. Maria del Pilar Leal Londoño. 2016 (94 pages)
4. Petitfuté . Ouzbékistan/Gastronomie . 2019. p .198